

ТАҶРИБАИ МАБЛАҒГУЗОРИИ ХУРД ДАР ТАШКИЛОТҲОИ ҚАРЗӢ ВА РОҲҲОИ ТАНЗИМИ ОН ШАРОИТИ МУОСИРИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ИМОМАЛИЗОДА Б.Б.

н.и.и., декани факултети технологияи информатсионӣ ва ҳифзи иттилооти Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Н. Хусрав

***Аннотатсия.** Дар мақола муаммоҳои назариявӣ ва амалии раванди маблағгузори хурд дар ташилотҳои қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, бахусус моҳият ва зарурияти ташикли маблағгузори хурд, таҷрибаи муосир оид ба самаранокии татбиқи роҳҳои маблағгузори хурд дар иқтисодиёти миллӣ мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Аз ҷониби муаллиф таҳлили шумораи қарзгирони қарзҳои хурд дар ташилотҳои маблағгузори хурд ва қарзҳои хурди додашуда ва пардохташудаи қарзҳои хурд аз рӯи намудҳои ташилотҳои қарзии молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода шудааст.*

Таҷрибаи муосири рушди маблағгузори хурд ва самтҳои тақомули ин раванд, инчунин чораҳои самаранокӣ танзими давлатии ин ҷараён пешниҳод карда шудааст.

***Калидвожаҳо:** низоми бонкӣ, сармояи оинновай, маблағгузори хурд, сандуқи қарзӣ, қарзҳои хурд, қобилияти қарзадоқунӣ, имтиёзи фоизӣ, кафолати қарз.*

ОПЫТ МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ПУТИ ИХ РЕГУЛИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ИМОМАЛИЗОДА БАХОДУР БОБОМУРОД

кандидат экономических наук, старший преподаватель, декан факультета цифровой технологии и информационной защиты Бохтарского государственного университета имени Н.Хусрава, Республика Таджикистан, г. Бохтар

***Аннотация.** В статье рассматриваются теоретические вопросы и практические аспекты процесса микрокредитования в кредитных организациях в Республике Таджикистан, в особенности важность и необходимость организации микрокредитования в национальной экономике. Автором анализированы количество заемщиков малого кредитования в микрокредитных организациях и объем фактически выданных и погашенных микрокредитов по кредитным организациям в Республике Таджикистан.*

Приведен опыт развития микрокредитования и пути совершенствования данного процесса, а также способы эффективного государственного регулирования данного процесса.

***Ключевые слова:** банковская система, уставной капитал, микрокредитование, кредитный портфель, микрокредиты, платежеспособность, процентные льготы, гарантия по кредиту.*

EXPERIENCE OF MICROCREDIT IN CREDIT ORGANIZATIONS AND WAYS OF THEIR REGULATION IN THE MODERN CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

IMOMALIZODA BAKHODUR BOBOMUROD

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer, Dean of the Faculty of Digital Technology and Information Security, Bokhtar State University named of N. Khusrav, Republic of Tajikistan, Bokhtar

Abstract: *This article examines the theoretical and practical aspects of microcrediting in credit institutions in the Republic of Tajikistan, particularly the importance and necessity of organizing microcredit in the national economy. The author analyzed the number of small loan borrowers in microcredit organizations and the volume of actually issued and repaid microloans by credit organizations in the Republic of Tajikistan.*

The author analyzed the number of small loan borrowers in microcredit organizations and the volume of actually issued and repaid microloans by credit organizations in the Republic of Tajikistan.

Key words: *banking system, authorized capital, microcredit, loan portfolio, microloans, solvency, interest rate benefits, loan guarantee.*

Дар шароити муосир, чараёни маблағгузори хурд боиси ташаккули сохтори институтсионалии бозори маблағгузори хурд дар низоми муносибатҳои иқтисодӣ гардида, рушди он боиси қорӣ намудани хизматрасониҳои гуногун бо мақсади пешрафти бахши воқеии иқтисодиёт муҳим мебошад.

Бояд зикр намуд, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ташкили ташкилотҳои маблағгузори хурд андозаи нишондиҳандаҳои сармояи оинномавӣ муайян карда шудааст. Тибқи Дастурамали №197 Бонки миллии Тоҷикистон «Дар бораи тартиби танзими фаъолияти ташкилотҳои қарзии хурд», ки бо қарори Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон таҳти №104 аз 28 майи соли 2015 тасдиқ гардида буд, барои муассисаҳои қарзии хурди навтаъсис меъёр ба андозаи чор миллион сомонӣ муайян карда шудааст.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин гуна санади ҳуқуқӣ соли 2012 бо номи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ташкилотҳои маблағгузори хурд» ба тасвиб расидааст, ки тибқи он чунин таъриф оварда шудааст: «Ташкилотҳои маблағгузори хурд (ташкilotи амонатии қарзии хурд, ташкilotи қарзии хурд ва фонди қарзии хурд) - ташкилотҳои қарзие, ки дар асоси иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон ба фаъолияти маблағгузори хурд машғул мебошанд» [2, 5].

Ба андешаи Сағимбаева А.М. қарзидиҳӣ ё маблағгузориҳои ҳаҷман хурд агар ба муҳлати нисбатан кӯтоҳи вақт сурат гирад, дар он сурат маъноӣ яхеларо ифода мекунад [3, 47]. Барои ба чунин ҳулоса омадан, олими мазкур аз ташаббусҳои баъзе ниҳодҳои байналмилалӣ ва таҷрибаи як қатор давлатҳо мисол оварда, зимнан набудани таърифи ягонаи истилоҳи мазкурро таъкид кардааст.

Донишмандони хориҷӣ Брандсма Ю. ва Буржоржи Д. чунин таърифи маблағгузори хурдро пешниҳод кардаанд. Ба андешаи онҳо маблағгузори хурд - ин «таъмин намудан ба хизматрасониҳои молиявӣ, ба монанди қарз, пасандоз, интиқоли маблағҳо ва суғуртаи одамони камбизоат ва камбағал» мебошад [5, 7].

Бояд тазаққур дод, ки яке аз чараёни муҳими самаранок ба низом даровардани фаъолияти ташкилотҳои маблағгузори хурд дар мамлакат ин қонёкунии дархости мизоч ва додани қарзи хурд ба ӯ мебошад. Пас аз пайдо кардан ва таҳлили маълумоти оид ба вазъи талаботи бозори хизматрасонии қарзҳои хурд, масъули кумитаи қарзии бонк хоҳиш ва қобилияти қарзадокунии мизочро вобаста ба истифодаи мақсадноки қарзи дархостшаванда тибқи қарордоди басташудаи қарзӣ тибқи муқаррароти қонунгузорӣ арзёбӣ менамояд. Танҳо пас аз натиҷаҳои арзёбии мазкур ташкilotи қарзӣ оид ба додан ё рад кардани дархости мизоч барои дархости қарзи хурд тасмим мегирад. Самаранокии ин марҳила вобаста ба натиҷаҳои қарзидиҳӣ, хизматрасонии қорӣ ба муштариён, санҷиши истифодаи мақсадноки қарзи гирифташуда баҳогузорӣ мешавад, ки дар чамъбаст аз сифату эътимоднокии маълумоти чамъшуда ва таҳлили ҳирфаии онҳо бармеояд.

Яке аз омили муҳимтарини афзоиши ҳиссаи маблағгузори хурд дар ташкилотҳои қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз зиёд шудани теъдоди қарзгирони хурд мушоҳида мегардад (диаграммаи 1).

Диаграммаи 1. - Шумораи қарзгирони қарзҳои хурд дар ташкилотҳои маблағгузори хурд барои солҳои 2013-2023 (адад)

ОФ «Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

Сарчашма: аз ҷониби муаллиф дар асоси маълумотҳои Бюллетени омили бонкии БМТ таҳия гардидааст.

Аз диаграммаи мазкур ба мо аён гардид, ки шумораи гирандагони қарзҳои хурди ташкилотҳои маблағгузори хурд дар соли 2023 ба 577473 адад ва нисбати соли 2013 то 269596 адад афзудааст, ки 1,8 маротиба тамоюли афзоишро инъикос менамояд. Дар ин давраи ҳисоботӣ андозаи маблағи қарзҳои додасуда ба 4928,2 млн.сомонӣ баробар гардид, ки 36,3 фисади маблағи умумии қарзҳои хурди додасударо дар давраи ҳисоботӣ дар бар гирифтааст. Аз сарчашмаҳои оморӣ маълум мегардад, ки дар давраи ҳисоботӣ шумораи қарзҳои ташкилотҳои амонатии қарзии хурд ба 550730 адад рост меояд, ки нисбат ба соли 2013 то 284998 адад афзудааст. Дар соли 2023 маблағи қарзҳои додасуда аз ҷониби ин сохтори бонкӣ ба 4514,3 млн.сомонӣ баробар буд, ки 33,2 фисади маблағи умумии қарзҳои хурди додасударо дар бар гирифт. Аммо, тамоюли коҳишёбии ҳаҷми қарзҳо нисбат ба фондҳои қарзии хурд мушоҳида мегардад, яъне аз шумораи қарзҳои додасудаи соли 2023, ки 11424 адад аст, нисбат ба соли 2013 то ҳаҷми 2817 кам мебошад [4, 73]. Омили асосии коҳишёбии андозаи қарзҳои додасудаи ташкилотҳои қарзии хурд ва фондҳои қарзии хурд дар маҳкамшавии бархе аз онҳо, муфлисшавии ташкилотҳо, паст гардидани сатҳи пардохтпазирӣ ва ноустувории молиявии онҳо ба назар мерасад.

Ҳамроҳшавии фаъолияти ТМХ ва бонкҳои тичоратии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хизматрасонии тичорати хурд мушоҳида мешавад, аммо дар робита бо фоизи баланд рақобат кардан бо бонкҳо хеле мушкил аст, аз ин рӯ онҳое, ки ба талаботи бонкҳо ҷавобгӯ нестанд, ба доираи хизматрасониҳои ТМХ дохил мешаванд. Масалан, баробари додани имтиёзи фоизӣ аз рӯи қарзҳои хурд дар шакли моликияти гуногун дар низомии бонкӣ, талабот ба онҳо зиёд гардид (диаграммаи 2).

Имрӯзҳо, бонкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон сандуқи қарзии хурд бе зиёд кардани сармоягузорӣ афзоиш медиҳанд, ки ин дар маҷмӯъ ба бахши бонкӣ таҳдид мекунад. Масалан, гуфтаҷоро метавон дар нишондодҳои оморӣ тасдиқ кард. Сандуқи қарзҳои хурди бонкҳо дар соли 2013 ба 2643,6 млн.сомонӣ рост ояд, ҳамин нишондиҳанда дар соли 2023 аллақай ба 8650,8 млн.сомонӣ баробар шудааст, ё худ 3,3 маротиба афзоиш ёфтааст. Дар баробари зиёд шудани сандуқи қарзҳои хурди бонкҳо, қарзҳои хурди додасуда ва пардохташудаи қарзҳои хурд дар дигар ташкилотҳои молиявии қарзии мамлакат низ боэътимод афзоиш намудааст, ки ин нишондод дар соли 2013 ба 2063,9 млн.сомонӣ баробар бошад, дар соли 2023 қариб 2,1 маротиба афзоиш ёфтааст, яъне қарзҳои хурди пешниҳодшудаи онҳо ба 4394,7 млн.сомонӣ баробар гардида буд.

Диаграмма 2.-Динамикаи қарзҳои хурди додашуда ва пардохташудаи қарзҳои хурд аз рӯи намудҳои ташкилотҳои қарзии молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2023 (млн.сомонӣ)

Сарчашма: Ҳисобҳои муаллиф дар асоси маълумотҳои Бюллетени оморӣи бонкӣ барои солҳои 2013-2023.

Маблағгузориҳои хурд дар маҷмӯъ дар давраи таҳлилшуда каме афзоиш ёфт, ки ин афзоиш ёбӣ бештар аз ҳисоби миёнаравии молиявӣ ва истеъмолот мебошад. Ин маънои онро дорад, ки дар ин марҳилаи рушди иқтисодӣ, афзалияти асосиро ташкилотҳои маблағгузориҳои хурд на дар соҳаи истеҳсолот балки ба истеъмолот бештар равона намудаанд. Аз тамоюли афзоиши ин нишонихандаҳо бармеояд, ки талабот ба қарзҳои хурд сол аз сол афзуда, эҳтимоли гузоштани замина аз рӯи қарзҳои кафолатнок пурзӯр карда мешавад. Чи хеле ки дар Паёми навбатии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷӣи кишвар аз санаи 16-уми декабри соли 2025 зикр гардид: “бояд Стратегияи рушди бозори сармоя таҳия ва қабул карда шавад. Дар даҳ соли охир ҳаҷми умумии қарзҳои додашуда 143 миллиард сомони ро ташкил додааст. Вале ҳамагӣ 38 фоизи он ба соҳибкории истеҳсолӣ рост меояд, ки ин ҳанӯз кофӣ нест. Бонки миллӣ ва ташкилотҳои қарзиро зарур аст, ки чиҳати ҷалби бештари сармояи хориҷӣ ба низоми бонкӣ, пасандозҳои шахсонӣ воқеиву ҳуқуқӣ ва боз ҳам зиёд намудани пешниҳоди қарз ба соҳаҳои афзалиятноки иқтисод, баҳусус, соҳибкории истеҳсолӣ тадбирҳои иловагиро роҳандозӣ намоянд” [1].

Дар шароити муосир раванди маблағгузориҳои хурд боиси бештар намудани вазъи иҷтимоӣ-иқтисодии аҳолии кишвар маҳсуб ёфта, чунин намудани хизматрасониҳо бештар категорияҳои гуногуни аҳолие, ки ниёз ба чунин маблағҳо доранд, истифода мешавад. Бояд қайд намуд, ки дар ҳолати диққат додан ба хусусияти тичоратии фаъолияти чунин ташкилотҳо, мушоҳидаи ҳолати афзоиши меъёрҳои ғоизӣ ва мушкилӣ пайдо шудан дар ҷараёни қарздиҳӣ ба назар мерасад. Ин тағйирот дастрасӣ ба қарзҳо барои табақаҳои каммуҳофизат душвортар намуда, хилофи рисолати ибтидоии иҷтимоии маблағгузориҳои хурд мегардад. Бо вучуди ин, бисёр ташкилотҳо барномаҳои маҳсусро барои дастгирии тичорати хурд ва шаҳрвандони мустақил пешниҳод мекунанд, ки аҳамияти иҷтимоии ин бахшро нигоҳ медоранд. Дар айни замон, рушди технологияҳои рақамӣ ва қарздиҳии онлайн имкониятҳои навро барои васеъ кардани дастрасӣ ба хизматҳои молиявӣ, алахусус дар минтақаҳои дурдаст фароҳам меорад. Ҳамин тариқ, маблағгузориҳои муосири хурд байни ҳадафҳои иҷтимоӣ ва тичоратӣ мувозинат карда, ба шароити тағйирёбандаи иқтисодӣ мутобиқ мешавад.

Хулоса, чорӣ намудани барномаҳои қарзии чандир, кам кардани талабот ба гарав ва меъёрҳои фоизӣ метавонад дастрасӣ ба қарзҳои бонкиро барои бахшҳои тичорати хурд ва миёна, инчунин корхонаҳои нафтагис хеле осон кунад. Ғайр аз он, ташкили барномаҳои махсуси кафолати қарзи давлатӣ барои тичорати хурд метавонад ба коҳиш додани хавфҳо барои бонкҳо ва ҳавасмандгардонии қарз мусоидат кунад. Беҳтар кардани шароити маблағгузори тичорати хурду миёна бевосита ба рушди соҳибкорӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ мусоидат мекунад, ки ба иқтисодиёти кишвар таъсири мусбат мерасонад.

Ташкилотҳои маблағгузори хурди Тоҷикистон захираҳои худро аз маблағҳои муштарӣ ва ташкилотҳои байналмилалӣ ташаккул медиҳанд. Чунин шароит эҳтимолан ба он оварда мерасонад, ки дар мавриди паст шудани сифати портфели қарзӣ, ташкилотҳои маблағгузори хурди кишвар дар зери хавфу хатари иҷро накардани ухдадорихи худ қарор мегиранд ва ин ба нуфузи онҳо таъсири манфӣ мерасонад.

Иртибот ба ин, бояд механизми махсус татбиқи раванди қарздихӣ ва танзими он дар баҳши маблағгузори хурд татбиқ карда шавад, ки хусусияти фаъолияти намудҳои гуногуни ташкилотҳои маблағгузори хурд ва саҳми онҳоро дар рушди тичорати хурд ва миёна ба назар гирад. Хуб мешуд, дар рушди маблағгузори хурд диверсификатсияи захираҳои қарзӣ пешбинӣ гардида, ташаккули сарчашмаи қарздихӣ аз ҳисоби захираҳои бучетӣ сурат гиранд. Вусъат додани ҳамкориҳои баҳши шарикӣ баҳши давлатӣ бо баҳши хусусӣ барои дастрасии ташкилотҳои қарзии хурд ба сарчашмаҳои молиявӣ боз ҳам муфидтар мебошад.

ФЕҲРАСТИ АДАБИЁТ:

1. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии вишвар аз 16.12.2025. – Душанбе, 2025. www.president.tj
2. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ташкилотҳои маблағгузори хурд». ш. Душанбе, 16 апрели соли 2012, № 816.
3. Сағымбаева А.М. Микрофинансирование как специфическая форма обеспечения краткосрочными финансовыми ресурсами малых форм хозяйствования. Наука, новые технологии и инновации Киргизстана, №6,2015. С.47-54.
4. Бюллетени омили бонкии Бонки миллии Тоҷикистон. – Душанбе 2023, (338). С.73-74
5. Microfinance as Part of the Financial Sector [Текст] // Microfinance In the Arab States. Building exclusive financial sector/ by Judith Brandsma, Deena Burjorjee. - USA.: United Nations Capital Development Fund, 2004. - P. 7